

Jámiyetshilik qadaǵalawı jáne onı ámelge asırıwdıń konstituciyalıq

huqıqıy kepillikleri

Shrazov Adilbay Shamshetdinovich
Qaraqalpaqstan Respublikası pedagoglardı
jańa metodikaǵa uyretiw milliy orayı
aǵa oqıtıwshısı

Annotatsiya: davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tomonidan qonun hujjatlarining ijro etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning konstitutsiyaviy asoslarini shakllantirish va davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish mexanizmlarini rivojlantirish.

Kalt soʻzlar: fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, huquqiy mexanizm, konstitutsiyaviy norma

Jamoatchilik nazorati va uni amalga oshirishning konstitutsiyaviy

huquqiy kafolatlari

Shrazov Adilbay Shamshetdinovich
Qoraqalpog'iston Respublikasi pedagoglarni
yangi metodikaga o'rgatish milliy markazi
katta o'qituvchisi

Annotatsiya : mámleket hákimiyatı hám basqarıwı shólkemleri tárepinen nızam hújjetleriniń atqarıw etiliwi ústinen jámiyetshilik qadaǵalawın ámelge asırıwdıń konstituciyalıq tiykarların qalıplestiriw hám mámleket shólkemleriniń iskerligi ústinen jámiyetshilik qadaǵalawın ámelge asırıw mexanizmlerin rawajlandırıw.

Gilt sózler: puqaralıq jámiyeti institutları, mámleketlik emes kommerciyalıq bolmaǵan shólkemleri, huqıqıy mexanizm, konstituciyalıq norma.

Mámleketimizde demokratiyalıq qádiriyatlar, insan huqıqları hám erkinlikleri hám de nızamlı máplerin qorgawda puqaralıq jámiyeti institutları, mámleketlik emes noti-jorat shólkemleri zárúrli omilga aylanıp atır. Puqaralardıń óz potenciallerin ámelge asırıwda, olardıń social, social ekonomikalıq iskerligi hám huqıqıy mádeniyatın asırıw ushın sharayat jaratıwda, jámiyette mápler teń salmaqlılıqın támiyinlewge kómeklesiwde hám de mámleket hám jámiyet basqarıwında jámiyetshilik qadaǵalawın ámelge asırıwdıń

tásirli hám ámeliy mexanizmlerin engiziwde usı institutlardıń áhmiyeti júdá úlken. Mámleket shólkemlerine júkletilgen wazıypalardı orınlaw natıyjeliligın asırıw, olar tárepinen insan huqıqları, erkinlikleri hám máplerine ámel etiw ústinen jámiyetshilik qadaǵalawın ornatiwda Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh. M. Mirziyoev basshılıǵında islep shıǵılǵan 2022-2026 jilarda mámleketı rawajlandırıwdıń jetı ústin turatúǵın baǵdarı boyınsha Rawajlanıw stategiyası zárúrli orın tutadı.[1].

Mámleketimiz basshısı Sh. M. Mirziyoev Murajatnamasında durıs sın pikir etkeni sıyaqlı, Búgingi kunge shekem mámleket shólkemleri iskerligi ústinen nátiyjeli jámiyetshilik qadaǵalawın ámelge asırıwdıń anıq huqıqıy mexanizmleri jaratılmaǵan. Bul bolsa mámleketlik emes kommerciyalıq bolmaǵan shólkemleri tárepinen mámleket shólkemleri hám lawazımlı shaxslar iskerligin qalıs bahalawǵa irkinish berip atır. Sonnan kelip shıǵıp, mámleket hám jámiyet basqarıwında jámiyetshilik qadaǵalawın ámelge asırıwdıń tásirli hám ámeliy mexanizmlerin engiziw maqsetinde “Jámiyetshilik qadaǵalawı haqqında”ǵı nızamdı qabıllaw zárúr. Sol munasábet menen barlıq mámleket shólkemleri qasında iskerlik alıp baratúǵın jámiyetshilik keńesleri shólkemlestiriwde usınıs etemen. Usı jámiyetshilik keńesleri mámleket shólkemleri iskerliginiń ashıqlıǵın támiyinleytuǵın, olardı xalıq menen tikkeley baylanıstıratúǵın kópir wazıypasın orınlawı kerek”.[2]. Atap ótiw kerek, búgingi künde puqaralıq jámiyeti institutları jámiyetshilik qadaǵalawın ámelge asırıw arqalı puqaralardıń mámleket menen óz-ara nátiyjeli baylanısın támiyinlew, adamlardıń keyipin, mámlekette kesheip atırǵan ózgerislerge munasábetin anıqlawdıń zárúrli qurallarından birine aylanıp atır. Ótken dáwir dawamında mámleketimizdi demokratiyalıq jańalaw processinde puqaralıq jámiyeti institutlarınń roli hám áhmiyetin kúsheytiwge, puqaralardıń eń zárúrli sotsial-ekonomikalıq máselelerin sheshiwge qaratılǵan 200 den artıq nızam hújjetleri qabıl etilgeni de bul tarawdıń rawajlanıwına bolǵan úlken itibardı kórsetedi. Sońǵı jıllarda “Mámleketlik emes kommerciyalıq bolmaǵan shólkemleri iskerliginiń kepillikleri haqqında”ǵı, “Jámiyetlik fondları haqqında”ǵı, “Qáwenderlik haqqında”ǵı, jańa tahrirdagi “Puqaralardıń ózin ózi basqarıw shólkemleri haqqında”ǵı, “Ekologiyalıq qadaǵalaw haqqında”ǵı hám de “Social seriklik haqqında”ǵı nızamlar, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2003- jıl 27-iyundaǵı PF-1796 -sanlı “Puqaralıq jámiyetin úyreniw institutın mámleket tárepinen

qollap-quwatlaw haqqında”gi pârmanı, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2011- jil 12-iyuldagi PQ-1576 -sanlı “Puqaralıq jámiyeti qalıplesiwin monitoriń qılıw gárezsiz institutın qollap-quwatlaw ilajları haqqında”gi qararı [3], 2013-jil 12-dekabrdegi PQ-2085-sanlı “Puqaralıq jámiyeti institutların rawajlandırıwğa kómeklesiw boyınsha qosımsha is-ilajler haqqında”gi sheshimi, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017- jil fevraldağı PF-4944-sanlı “Máhelle institutın jáne de jetilistiriw ilajları haqqında”gi pârmanı [4] hám basqa qatar hújjetler qabıllandı, olar puqaralıq jámiyeti institutları social aktivligin kúsheytiwde zárúrli faktor wazıypasın orınlap atır. Mámleketimizde puqaralıq jámiyeti institutlarınıń huqıqıy tiykarların jetilistiriw boyınsha qatar is-ilajler ámelge asırıldı. Atap aytqanda, Ózbekstan Respublikasınıń jańa tahrirdagi “Puqaralardıń ózin ózi basqarıw shólkemleri haqqında”gi nızamı qabıl etilip, 2013- jıldıń 23-aprel kúni baspa sózde daǵaza etildi hám sol kúnnen baslap kúshke kirdi.[5]. Usı nızamda jámiyetshilik qadaǵalawı puqaralardıń ózin ózi basqarıw shólkemleri tárepinen tiyisli aymaqta nızamlar hám basqa nızam hújjetleriniń atqarıw etiliwi jaǵdayın úyreniw; tiyisli sharalar kóriwi ushın mámleket shólkemlerine shaqırıq etiw; mámleket shólkemleri kepillikine kiretuǵın jáne social áhmiyetke iyelik etiw máseleler boyınsha sorawlar jiberiw hám de nızam hújjetlerine muwapıq basqa sırtqı kórinislerde de ámelge asırılıwı múmkinligi aytili . Búgingi kúnde puqaralıq jámiyeti institutları, atap aytqanda puqaralardıń ózin ózi basqarıw shólkemleri jámiyetshilik qadaǵalawın ámelge asırıwshı sub'ekt retinde puqaralardıń mámleket menen óz-ara nátiyjeli baylanısın támiyinlew, mámlekette kesheip atırǵan ózgerislerge munasábetin anıqlawdıń zárúrli qurallarından birine aylanıp atırǵan Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017- jil 3-fevraldağı PF-4944-sanlı “Máhelle institutın jáne de jetilistiriw ilajları haqqında”gi pârmanı tiykarǵı derek bolıp tabıladı. Jámiyet hám mámleketlik jumısların basqarıwda jámiyetshilik qadaǵalawı jáne onı ámelge asırıwdıń taǵı bir zárúrli huqıqıy tiykarlarınan biri - Ózbekstan Respublikasınıń “Ekologiyalıq qadaǵalaw haqqında”gi nızamı esaplanadı. Ózbekstan Respublikası Oliy Majlısı Nızamshılıq palatası tárepinen 2013-jil 12-noyabrde qabıl etilgen, Senat tárepinen 2013-jil 12-dekabrde maqullangan hám de 2013- jil 28 -dekabrde baspa sózde jariyalanıp, kúshke kirgen “Ekologiyalıq qadaǵalaw haqqında”gi nızamda puqaralar ekologiyalıq qadaǵalaw sub'ektleri retinde belgilenip , átirap -ortalıqtı qorǵaw

hám tábiy resurslardan aqılğa say paydalanıwdı támiyinlew sistemasında huqıq hám minnetlemeleri bekkemlendi .[6] Bul Nızamnıń 9 -statyasına karay, jámiyetshilik ekologiyalıq qadaǵalawı ekologiyalıq qadaǵalawdıń bólek túri retinde belgilendi. Puqaralıq jámiyeti institutlarına ekologiyalıq qadaǵalawdıń jámiyetshil inspektorları sistemasın qalıplestiriw hám de olardıń iskerligin muwapıqlastırıw sıyaqlı kepillikler berildi. Jámiyetshi inspektorlar yuridikalıq hám fizikalıq adamlardıń átirap tábiy ortalıqtı qorgaw hám tábiy resurslardan aqılğa say paydalanıw salasındaǵı nızam hújjetine ámel etiliwin gúzetip barıw, jámiyetshilik ekologiyalıq ekspertiza-sini ótkeriwde qatnasıw hám basqa qatar kepilliklerge iye boldı . Bunday jámiyetshi inspektorlar institutı házirgi kúnde AQSh, Ullı Britaniya, Germaniya, Koreya sıyaqlı mámleketlerdiń tábiyattı qorgawǵa tiyisli ámeliyatında keń qollanilib kelinip atır. Atap ótiw kerek, mámleketimizde mámleket hákimiyatı hám basqarıwı shólkemleri tárepinen nızam hújjetleriniń atqarıw etiliwi ústinen jámiyetshilik qadaǵalawın ámelge asırıwdıń konstituciyalıq tiykarların qalıplestiriw hám mámleket shólkemleriniń iskerligi ústinen jámiyetshilik qadaǵalawın ámelge asırıw mexanizmlerin rawajlandırıwǵa bólek itibar berilip atır. Haqıyqattan da, Ózbekstan Respublikası Oliy Majlısı Senatiniń 2014- jıl 10- apreldegi XIV jalpı májilisinde maqullangan hám de Ózbekstan Respublikası Prezidenti tárepinen imzalanıp, 2014 -jıldıń 17 -aprelide baspa sózde jarayalanıp, kúshke kirgen “Ózbekstan Respublikası Konstituciyasınıń ayırım statiyalarına ózgerish hám qosımshalar kirgiziw haqqında (32, 78, 93, 98, 103 hám 117-statiyalarına)” ği Ózbekstan Respublikası Nızamınıń qabıl etiliwi puqaralardıń mámleket hákimiyatı iskerligi ústinen jámiyetshilik qadaǵalawın ámelge asırıw daǵı rolin jáne de kúsheytiw, húkimetler bóliniwi konstituciyalıq principin turmısqa izbe-iz qollanıw hám reformalardı jáne de tereńlestiriwge qaratılǵan. Atap aytqanda, Ózbekstan Respublikası Konstituciyasınıń 32-statyasına Ózbekstan Respublikasınıń puqaraları jámiyet hám mámleketlik jumısların basqarıwdaǵı qatnasıwı mámleket shólkemleriniń iskerligi ústinen jámiyetshilik qadaǵalawın rawajlandırıw hám jetilistiriw jolı menen ámelge asırılıwın názerde tutatuǵın norma kirgizildi. Óz gezeginde usı konstituciyalıq norma puqaralardıń jámiyet hám mámleketlik jumısların basqarıw daǵı qatnasıwınıń zárúrli forması bolǵan jámiyetshilik qadaǵalawınıń konstituciyalıq tiykarların qalıplestiriwge xızmet etedi. Sonıń menen birge, Ózbekstan Respublikası

Konstituciyasiniń 32-statyası ekinshi bólegi “Mámleket shólkemleriniń iskerligi ústinen jámiyetshilik qadaǵalawın ámelge asırıw tártibi nızam menen belgilenedi” degen mazmundagi norma menen toldırıldı. Bul normanıń Tiykarǵı Nızamımızǵa kiritiliwi mámleketimizde mámleket shólkemleriniń iskerligi ústinen jámiyetshilik qadaǵalawın ámelge asırıwdıń nızamshılıq tiykarların rawajlandırırıwǵa xızmet etedi.

Paydalangan ádebiyatlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2018 yil
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017, 6-son, 69-modda.
4. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida”gi qonuni
5. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2013, 17-son, 219-modda.
6. O'zbekiston Respublikasining “Ekologik nazorat to'g'risida”gi qonuni.